

ARAB TILIDA ISMLARNING GRAMMATIK XUSUSIYATLARI

Komiljonova Durdona Komoldinjon qiziOriental universiteti Filologiya va tillarni
o'qitish (arab tili) ta'lim yo'nalishining 3-kurs talabasi

Tel: +998958552405

Email: akbarovagulbahor1981@gmail.com

Fayziyev Shamsuddin Sadriddinovich

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20340016>

Annotatsiya. Arab tilidagi ismlar grammatik jihatdan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular gapda muhim vazifani bajaradi. Ismlar jins, son, kelishik va aniqlik kabi grammatik kategoriyalar orqali shakllanadi. Arab tilida ism zamonga bog'liq bo'lmaydi va shaxs, predmet, joy hamda tushunchalarni ifodalaydi. Shuningdek, ismlar birlik, ikkilik va ko'plik shakllarida qo'llanilib, gap mazmunining aniq va ravon ifodalanishiga xizmat qiladi. Arab tilshunosligida ismlarning grammatik xususiyatlarini o'rganish tilning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: arab tili, ism, grammatik xususiyat, jins, son, aniqlik, kelishik.

Arab tili dunyodagi eng qadimiy va boy tillardan biri hisoblanadi. Bu til nafaqat o'zining boy lug'aviy zaxirasi, balki mukammal grammatik tizimi bilan ham ajralib turadi. Arab tilida so'zlar uch asosiy turkumga - ism, fe'l va harflarga bo'linadi. Shular orasida ism alohida o'rin tutadi, chunki u predmet, shaxs, joy va tushunchalarni ifodalashda keng qo'llaniladi.

Ismlarning grammatik xususiyatlarini o'rganish arab tilini chuqurroq tushinishda muhim ahamiyatga ega. Chunki ismning jinsga, songa, aniqlik darajasiga va gapdagi o'rniga qarab o'zgarishi tilning asosiy qoidalaridan biri hisoblanadi. Bu xususiyatlar orqali gap mazmuni aniq va ravshan ifodalanadi. Mazkur maqolada arab tilidagi ismlarning asosiy grammatik xususiyatlari sodda va tushunarli tarzda ko'rib chiqiladi. Har bir jihat qisqa izohlar va misollar yordamida tushuntirilib, mavzuni osonroq o'zlashtirishga e'tibor qaratiladi.

Arab tilida ism - bu shaxs, narsa, joy yoki tushunchani bildiruvchi so'z turkumi hisoblanadi. Ism fe'l va harfdan farqli ravishda zamonga bog'liq bo'lmaydi va mustaqil ma'noga ega bo'ladi. Masalan:

كِتَابٌ (kitob), طَالِبٌ (talaba), بَيْتٌ (uy) kabi so'zlar ismga misol bo'la oladi.

Arab tilida ismni aniqlash uchun uning ayrim belgilariga e'tibor beriladi. Jumladan, ism "ال" (al-) artiklini qabul qilishi, tanvin bilan kelishi yoki harf jarndan keyin ishlatilishi mumkin. Masalan:

الْكِتَابُ (aniq kitob)

كِتَابٌ (noaniq kitob)

فِي الْبَيْتِ (uyda)

Bu belgilar orqali ismni boshqa so'z turkumlaridan ajratish osonlashadi. Shuningdek, ism gapda turli vazifalarda kelib, ma'noni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.¹

Arab tilida ismlar jins jihatdan ikki turga bo'linadi: muzakkar (erkak jins) va muannas (ayol jins). Muzakkar ismlar odatda maxsus belgisiz keladi:

رَجُلٌ (erkak)

طَالِبٌ (talaba – erkak)

Muannas ismlar esa ko'pincha “ة” (ta marbuta) bilan tugaydi:

مَدْرَسَةٌ (maktab)

طَالِبَةٌ (talaba – ayol)

Biroq arab tilida ba'zi so'zlar tabiiy jinsga ega bo'lib, ular belgisiz ham muannas bo'lishi mumkin. Masalan:

أُمُّ (ona)

شَمْسٌ (quyosh)

Shuningdek, jins kategoriyasi faqat so'z shakliga emas, balki gapdagi boshqa so'zlarga ham ta'sir qiladi. Masalan, sifat va fe'llar ism jinsiga moslashadi:

طَالِبٌ مُجْتَهِدٌ (tirishqoq talaba – erkak)

طَالِبَةٌ مُجْتَهِدَةٌ (tirishqoq talaba – ayol)

Bu jihat arab tilining grammatik tizimida muhim o'rin tutadi va gap tuzishda aniqlikni ta'minlaydi.²

Arab tilida ismlar son jihatidan uch turga bo'linadi: mufrad (birlik), muthanna (ikkilik) va jam' (ko'plik). Bu tasnif arab tilining o'ziga xos jihatlaridan biri bo'lib, ayniqsa muthanna shaklining mavjudligi boshqa ko'plab tillardan farq qiladi.

Mufrad - bitta shaxs yoki narsani bildiradi:

كِتَابٌ (kitob)

طَالِبٌ (talaba)

Muthanna - ikki shaxs yoki narsani bildiradi va odatda so'z oxiriga -ين / ان qo'shimchalari qo'shiladi:

كِتَابَانِ (ikki kitob)

طَالِبَيْنِ (ikki talaba)

Jam' (ko'plik) esa uch va undan ortiq narsalarni bildiradi va uch turga bo'linadi:

Jam' muzakkar salim (erkak ko'plik):

مُعَلِّمُونَ (o'qituvchilar)

Jam' muannas salim (ayol ko'plik):

¹ Ahmad Hoshim, Arab tili grammatikasi, Toshkent, 2018, 45-bet

² Mahmud Fahmi, Nahv asoslari, Qohira, 2005, 62-bet

مُعَلِّمَاتٌ (o'qituvchilar – ayol)

Jam' taksir (notekis ko'plik):

كُتُبٌ (kitoblar)

رِجَالٌ (erkaklar)

Arab tilida ayniqsa jam' taksir murakkab hisoblanadi, chunki u aniq qoida asosida emas, balki so'zning ichki tuzilishi o'zgarishi orqali hosil bo'ladi. Shu sababli bu turdagi ko'plik shakllarini alohida yod olish talab etiladi.

Shuningdek, son kategoriyasi gapdagi boshqa so'zlarga ham ta'sir qiladi. Masalan, sifatlar va fe'llar ismlar soniga moslashadi:

طَالِبٌ مُجْتَهِدٌ (bir talaba)

طَالِبَانِ مُجْتَهِدَانِ (ikki talaba)

طُلَّابٌ مُجْتَهِدُونَ (ko'p talabalar)

Bu esa arab tilida grammatik uyg'unlikni ta'minlaydi va gapning aniq tuzilishiga xizmat qiladi.³

Arab tilida ismlar ma'no jihatidan aniq (ma'rifa) va noaniq (nakira) turlarga bo'linadi. Bu farq nutqda ma'noning aniqligi va tushunarligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Nakira (noaniq ism) - umumiy, noma'lum narsani bildiradi va odatda tanvin bilan keladi:

كِتَابٌ (bir kitob)

رَجُلٌ (bir odam)

Ma'rifa (aniq ism) esa aniq bir shaxs yoki narsani bildiradi. Ma'rifaning bir necha turlari mavjud:

“ال” artikli bilan kelgan ismlar:

الْكِتَابُ (o'sha kitob)

Ism al-'alam (atoqli otlar):

مُحَمَّدٌ، تَاشَكَنْدُ

Olmoshlar:

هُوَ (u), أَنَا (men)

Izofa konstruktsiyasi orqali aniqlangan ismlar:

كِتَابُ الطَّالِبِ (talabaning kitobi)

Aniqlik kategoriyasi gap mazmunini to'g'ri tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Masalan:

جَاءَ رَجُلٌ (bir odam keldi – noma'lum)

جَاءَ الرَّجُلُ (o'sha odam keldi – aniq)

³ Ali Hasan, Arab tili sarfi, Damashq, 2012, 88-bet

Bu farq kichik ko'rinso-da, nutqda juda katta semantik ahamiyatga ega. Shuningdek, ma'rifa va nakira o'rtasidagi farq matn mazmunini aniq yetkazishda muhim vosita hisoblanadi.⁴

Arab tilida ismlar gapdagi o'rniga qarab turli kelishik shakllarida keladi. Bu holat i'rob deb ataladi va u arab tili grammatikasining eng muhim xususiyatlaridan biridir. Ismlar asosan uch xil kelishikda keladi: raf' (bosh kelishik), nasb (tushum kelishik) va jarr (qaratqich kelishik).

Raf' holati odatda ega (mubtada) yoki kesim (xabar) bo'lib kelganda ishlatiladi va ko'pincha damma () bilan ifodalanadi:

الطَّالِبُ مُجْتَهِدٌ (Talaba tirishqoq)

Nasb holati esa to'ldiruvchi yoki boshqa grammatik vazifalarda keladi va fatha () bilan belgilanadi:

رَأَيْتُ الطَّالِبَ (Men talabani ko'rdim)

Jarr holati harf jarrdan keyin yoki izofa tarkibida keladi va kasra () bilan ifodalanadi:

فِي الْمَدْرَسَةِ (maktabda)

كِتَابُ الطَّالِبِ (talabani kitobi)

Ba'zi hollarda bu belgilar so'z oxiridagi harflar orqali emas, balki harakatlarning o'zgarishi orqali ifodalanadi. Bu tizim arab tilining grammatik aniqligini ta'minlaydi va gapdagi har bir so'zning vazifasini aniq ko'rsatadi.⁵

Arab tilida ism gapda turli sintaktik vazifalarni bajaradi. Eng asosiylari quyidagilardir: mubtada (ega), xabar (kesim), maf'ul (to'ldiruvchi) va mudof-mudof ilayh (qaratqich birikma).

Mubtada - gap boshida kelib, asosiy ma'noni bildiradi:

الطَّالِبُ نَاجِحٌ (Talaba muvaffaqiyatli)

Xabar esa mubtada haqida ma'lumot beradi:

نَاجِحٌ - kesim vazifasida

Maf'ul (to'ldiruvchi) fe'l ta'sir qilgan obyektini bildiradi:

كَتَبْتُ الدَّرْسَ (Men darsni yozdim)

Mudof va mudof ilayh esa izofa konstruktsiyasini hosil qiladi:

كِتَابُ الطَّالِبِ (talabani kitobi)

Bu vazifalar orqali gapning tuzilishi aniqlashadi va ma'no to'liq ifodalanadi. Arab tilida ismning qaysi vazifada kelishi uning shakliga va oxiridagi harakatlarga bevosita ta'sir qiladi.⁶

⁴ Abdulkarim Zaydon, Arab tili nahvi, Bag'dod, 2001, 103-bet

⁵ Muhammad Salih, Arab tili grammatikasi, Toshkent, 2016, 121-bet

⁶ Yusuf Ahmad, Nahv oidalari, Qohira, 2010, 77-bet

Arab tilida ismlar yana bir qator qo'shimcha grammatik xususiyatlarga ega bo'lib, ular tilni yanada boy va murakkab qiladi. Shulardan biri tanvin hisoblanadi. Tanvin noaniqlikni bildiradi va so'z oxirida [◌], ^{◌◌}, ^{◌◌◌} shakllarida keladi:

كِتَابٌ، كِتَابًا، كِتَابٍ

Yana bir muhim jihat - izofa (qo'shma birikma) bo'lib, ikki ismning o'zaro bog'lanishini bildiradi:

بَيْتُ الطَّالِبِ (talabaning uyi)

Shuningdek, arab tilida ismlar tasriflanadi, ya'ni ularning shakli jins, son va kelishikka qarab o'zgaradi. Bu o'zgarishlar nutqning aniqligi va ifodaliligini oshiradi.

Bundan tashqari, ayrim ismlar o'zgarmas bo'lib, ular mabniy deyiladi, boshqalari esa mu'rab bo'lib, kelishikka qarab o'zgaradi. Bu xususiyatlar arab tilining murakkab, ammo tizimli ekanligini ko'rsatadi.⁷

Arab tilida ismlarning grammatik xususiyatlari tilning eng muhim va murakkab jihatlaridan biridir. Ismning jins, son, aniqlik, kelishik, gapdagi vazifasi va sifatlar bilan moslashuvi kabi elementlari arab tilining boy va tizimli tuzilishini namoyish etadi. Shu orqali gap mazmuni aniq va ravshan ifodalanadi, nutq tushunarli bo'ladi.

Mazkur maqolada ismlar turkumining asosiy jihatlari sodda va tushunarli tarzda yoritildi. Har bir kategoriya misollar bilan tasdiqlanib, mavzu osonroq o'zlashtirilishi maqsad qilindi. Ismlarning grammatik xususiyatlarini o'rganish arab tilini chuqurroq tushunish va to'g'ri so'zlash uchun zarurdir.

Shuningdek, maqolada ko'rsatilgan jihatlar arab tilini o'rganayotgan talabalar uchun nazariy va amaliy jihatdan foydali bo'lib, ular nutq tuzishda, matnlarni tahlil qilishda va yozma ishlarni bajarishda qo'llanilishi mumkin.

Umuman olganda, arab tilidagi ism tushunchasi va uning grammatik xususiyatlarini bilish tilni mukammal o'zlashtirishda, so'z boyligini oshirishda va grammatik aniqlikni ta'minlashda katta ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Ahmad Hoshim, Arab tili grammatikasi, Toshkent, 2018, 45-bet.
- 2.Abdulkarim Zaydon, Arab tili nahvi, Bag'dod, 2001, 103-bet.
- 3.Ali Hasan, Arab tili sarfi, Damashq, 2012, 88-bet.
- 4.Hasan Abbos, Arab tili sintaksisi, Damashq, 2011, 96-bet.
- 5.Ibrohim Anis, Arab tili xususiyatlari, Qohira, 2003, 54-bet.
- 6.Mahmud Fahmi, Nahv asoslari, Qohira, 2005, 62-bet.
- 7.Muhammad Salih, Arab tili grammatikasi, Toshkent, 2016, 121-bet.
- 8.Yusuf Ahmad, Nahv qoidalari, Qohira, 2010, 77-bet.

⁷ Ibrohim Anis, Arab tili xususiyatlari, Qohira, 2003, 54-bet